

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Bilal ÇETİNKAYA

Okul Müdürü, Yüksek Lisans Mezunu, Osmaniye, Türkiye,
bilalchetinkaya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524369>

<https://orcid.org/0009-0005-0017-3248>

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi

Applied

27/10/2024

Kabul Tarihi

Accepted

07/12/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

OSMANLI DÖNEMİNDEN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNE OSMANİYE TARİHİ

Özet

Tarihî İpekyolu üzerinde bulunan Osmaniye, Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde yer almaktadır. Doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana, kuzeyinde ise Kahramanmaraş bulunmaktadır. Coğrafi şartlarının yanında iktisadî ve sosyal şartlarının da yerleşme bakımından arz ettiği elverişli durum birçok devletin bölgeye hâkim olmasına ortam hazırlamıştır. Bu devletlere Hititler, Asurlular, Persler, Grekler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar örnek gösterilebilir. Osmaniye'nin bilinen ilk adının "Kınık" olduğu düşünülmektedir. XVI. yüzyılda konargöçer Kınık Türkmenleri bu bölgeye yerleştirilmiş ve böylece Kınık nahiyesi kurulmuştur. Sonraki yüzyılda bu nahiye kazaya dönüşmüştür. Nitekim Evliya Çelebi, 1672 yılında Mekke'ye giderken Kınıklı kazasının merkez kasabasının adını İsneyn olduğunu, buranın önemli bir ticaret merkezi olduğunu, her hafta yirmi otuz bin Türkmen'in buraya gelip alışveriş yaptığını kaydetmiştir. Gerek verimli topraklara sahip olması gerekse de konargöçerlerin geçiş güzergâhı üzerinde olması İsneyn ve çevresinde birçok asayişsizliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmaniye ismiyle yeni bir yerleşim yerinin ortaya çıkışı, XIX. yüzyılda devlet otoritesinin bölgede yeniden tesis edilmesi ve aşiretlerin iskânı için çıkarılan Fırka-i İslâhiyye çalışmalarının bir sonucudur. Nitekim 1865 ve 1866 yıllarında konargöçer aşiretlerin yerleştirilmesi için Osmaniye, Dervişkiye, Cevdetiye, İslâhiye ve Hassa kasabaları kurulmuştur. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Bu doğrultuda birçok tarihî eser incelenmiş ve konuyla ilgili bilgiler sentezlenerek yorumlandıktan sonra araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Milli Mücadele, Osmaniye, Kınık, Fırka-i İslâhiyye.

ATIF: ÇETİNKAYA, B. (2024). Osmanlı Döneminden Milli Mücadele Dönemine Osmaniye Tarihi, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/2, 95-111.

CITE: ÇETİNKAYA, B. (2024). History of Osmaniye from the Ottoman Period to the National Struggle Period, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/2, 95-111.

Sorumlu Yazar

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

HISTORY OF OSMANIYE FROM THE OTTOMAN PERIOD TO THE NATIONAL STRUGGLE PERIOD

Abstract

Osmaniye, located on the historic Silk Road, lies in the Adana section of the Mediterranean region of Turkey. To the east, it borders Gaziantep; to the south, Hatay; to the west, Adana; and to the north, Kahramanmaraş. In addition to its geographical advantages, the region's economic and social conditions have also provided a favorable environment for settlement, which facilitated the domination of various states over the area throughout history. Among these states are the Hittites, Assyrians, Persians, Greeks, Romans, Byzantines, Seljuks, and Ottomans. It is believed that the first known name of Osmaniye was "Kınık." In the 16th century, the nomadic Kınık Turkmens were settled in this region, leading to the establishment of the Kınık district. In the following century, this district was elevated to the status of a town. Notably, in 1672, Evliya Çelebi recorded that the central town of the Kınık district was called İsneyn, and it was an important commercial center where twenty to thirty thousand Turkmens came each week to trade. The fertile lands and its location along the nomadic migration routes contributed to the emergence of numerous instances of lawlessness in the İsneyn area and its surroundings. The emergence of a new settlement named Osmaniye in the 19th century was a result of efforts to re-establish state authority in the region and the settlement of tribes through the Fırka-i Islâhiyye (Reformation Brigade) initiatives. Indeed, in 1865 and 1866, new towns such as Osmaniye, Dervişiyeye, Cevdetye, İslâhiye, and Hassa were established to settle the nomadic tribes. This study applies a qualitative research methodology. In this context, numerous historical works were examined, and the information gathered was synthesized and analyzed before being presented for the benefit of researchers.

Keywords: Ottoman, National Struggle, Osmaniye, Kınık, Fırka-i Islâhiyye

1. Giriş

Kınıklar, Selçuk sülalesinin de içinde bulunduğu Oğuzların yirmi dört boyundan biridir. Kınık, alçak gönüllü, saygıdeğer ve herkesten aziz anlamlarına gelmektedir. Kınıklar, Memlûkler ile birlikte Çukurova'nın fethinde önemli bir rol oynayarak burada yurt tutan Oğuz Türklerinin Üç-Ok koluna mensup büyük bir boydur. Selçuklu Devleti'ni kuranlar da Kınık boyundandır. Yerleştikleri yerlere mensup oldukları ulus, boy ya da cemaat isimlerinin verilmesi Türklerde bir örf halini almıştır. Çukurova'da da birçok yer oraya hâkim olan beylerin adı ile anılmaktadır. Özer İli, Burnaz Köprüsü, Ulaş Yurdu gibi. Bazı yerler ise doğrudan doğruya cemaat isimleriyle anılmıştır. Hacılı, Dünderlu, Kara İsalu gibi. Kınık boyunun Çukurova'da yerleştiği bölgeye de Kınık yöresi denmiştir. Kınık sadece yörenin adı değil, aynı zamanda yörenin merkezi olan kasabanın ve bir de kalenin adıdır. Üç-Ok'ların bir boyu olan Kınıklar, Memlûklerle birlikte Çukurova'yı fethetmişlerdir. 1352 yılında Yüreğir beyi Ramazan Bey'in Memlûk Devleti'ne tâbi olarak kurduğu beylik döneminde Kınık boyu da Çukurova'da iskân olunmuş ve yerleştikleri bölgeye boylarının adı olan "Kınık" ismini vermişlerdir (Terzi - Ergin, 2013: 30). Kınık boyu Adana'da kışlardı (Türkay, 1979: 8 ve 517). Bu boy, Anadolu'nun fetih ve iskânında pek mühim bir rol oynamıştır. Çukurova bölgesinde yer alan Kınık kazası, kuzeyde Ceyhan Nehri, güneyde ise alçak bir dağ silsilesi ile çevrelenmiş olup, doğu sınırı Gâvur Dağlarına (Aslanlı-Belliz, Aslan-Boğazı) ve kuzeydoğuda Haruniye'nin güneybatısına kadar (Bayındır) uzanmaktaydı (Sümer, 1979: 517). Ermeni kralı IV. Konstantin zamanında (1365-1373), Sis yöresi ve dolayları her biri onar bin Türkmen'i kumanda eden Davud Bey ile Ebu Bekir'in hâkimiyetindeydi. Ebu Bekir'in

Kınıkların başı olması muhtemeldir. Memluklerin Halep valisi Yel Buğa el Nasirî Memluk idaresindeki Sis'i (Kozan) tehdit eden Ramazanoğulları (Yüreğir) ile Kınıklıkların arasını açarak Kınıklıkları, Ramazanoğulları üzerine saldırtmıştı. Bu hadiseden birkaç yıl sonra Kınıklar yanlarına diğer bazı üç-ok Türkmenlerini alarak birlikte kuzeye (Uzunyayla) çıkmış ve Sivas-Kayseri hükümdarı Kadı Burhaneddin'in ülkesinde karışıklıklar çıkarmışlardır (Sümer, 1992: 258). Dulkadiroğulları'na bağlı oymaklar Kınık, Berendi, Ayaş kazalarına 1691 yılında yerleştirilmiştir. Daha sonra Zülkadir'den (Dulkadir) ifraz edilen bu oymaklar, İfraz-ı Zülkadriye ismiyle anılmıştır. 1707 yılında Sivas ve Kırşehir'de Pehlivanoglu Kenan Bey'in yanında sakin olan Abdullah-ı Kebir ve Sagir, Kabakulak-Alcısı, Alakurdlu, Hamuş Beylü (?), Karaman Uşağı, Kuşlu, Deli Hacı Uşağı, Sehlik-Hezar (?), Kariban (?) cemaatleri Anavarza ve Kınık bölgelerine yerleştirilmiştir. İfraz-ı Zülkadriye'ye bağlı Tacirli cemaatlerinin taşkınlıkları nedeniyle, birkaç kez kâh Çukurova'da kâh Rakka'da iskânları emredilmişken, 1708 yılında yeniden Ayaş, Berendi ve Kınık'a yerleştirilmişlerdir. Yine Hama ve Humus'a iskân olunan Karalar ve İsalu cemaatleri de 1712'de Kınık'a yerleşmiştir (Halaçoğlu, 1991: 13-133).

2. XVI. Yüzyıllarda Kınık Kazası

Osmanlı fethini takip eden ilk yıllarda Kınık yöresi beyi Güç-Eri oğlu Hamza Bey idi (Sümer, 1992, 25) Bu dönemde Ramazanoğulları bağımsız bir beylik değildi. Yöre, Memluklerin Halep genel valisinin denetiminde Ramazanoğulları sülalesince yönetilmekteydi. Ramazanoğulları, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında kendi isteği ile Osmanlı hâkimiyetini kabul ettikleri için Adana ve çevresi onlara yurtluk ve ocaklık olarak verilmişti. 1519 yılında bütün topraklarda nüfus ve arazi tahriri yapıldı (Kurt, 1990: 179). Hamza Bey, yörenin Osmanlı döneminden önceki beyi olup, Ramazanoğulları ve Üzeyroğulları gibi Osmanlı hâkimiyetini kabul ettiği için görevinde kalmıştı (Kurt, 1995: 20). Kınık kazası ve nahiyesinin adı 1519 yılı Mufassal Tahrir Defteri'nde yer almaz. Kınık kazasının adı ilk defa 1521 tarihli 110 numaralı defterde yer almaktadır. 1521 yılında Kınık kasabasının iki mahallesi vardır. Bu iki mahallede 144 vergi nüfusu yaşamaktadır. Yunus Dede Mahallesi'nde birinci isim Mehmed Veled-i Yunus'tur. "Bu mahallede Yunus Dede derler bir aziz vaki olmuştur ki Şeyh Ahmed Bekrice hülasasından olub kırk yıl mikdarı varmış ki gündüz ta'âmın yememiş." Selman Veled-i Hamace Mahallesi'nin de birinci isim Seydi Halife'dir. Daha sonra Selman Veled-i Hamece ve bunun kardeşi Sülmen yazılmıştır. Selman Veled-i Hamece'nin Ordu-yı Mîr-i Kınık ahalisinden olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında Selman'ın bu mahalleye adını veren kişi olduğu ve Kınık kasabasının da XVI. yüzyıl başlarında kurulduğu söylenebilir (Kurt, 1992: 51-52).

Harita 1: XVI. Yüzyılda Kınık, Berendi Kazaları ve Üzeyr Sancağı

Kaynak: M. A. Terzi - A. Ergin, 2013: 40

1521 tarihli belgede Kınık nahiyesi, "Nahiye-i Kınık el ma'ruf Kara Tel Ham'dun" şeklinde kayıt edilmiştir. Oysa tahrir defterlerinde Kınık ve Tel Hamdun isimli iki ayrı kaleden söz edilmektedir. Claude Cahen, Tel Hamdun Kalesi'nin bugünkü Toprakkale olduğu görüşündedir. Sümer'de bu görüşe katılarak Kınık Kalesi'nin bugünkü Toprakkale olduğunu kesin şekilde belirtir ve Toprakkale adının oraya son zamanlarda verildiğini ifade eder (Sümer, 1992: 26). Kurt, Kınık nahiyesinin yerinin kesin olarak tespit edilemediğini, Ceyhan ile Osmaniye arasındaki Toprakkale'nin doğusuna düştüğünü, halkın "Kırk Minare" dediği minare kalıntısının Adana-Osmaniye karayolunun açılması nedeniyle yıkıldığını, bu minarenin muhtemelen Kınık Ulu Camii'ne ait olduğunu belirtir. Çünkü Kınık'ın 1572 yılında mevcut beş mahallesinden birincisi olan Camii Mahallesi'nin 66 nefer nüfusu olduğunu ve Dereobası köyü ile Karacalar köyü arasında halkın cami yeri dediği bir örenin bulunduğunu ifade etmektedir (Kurt, 1995: 186).

1572 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defteri'nde yer alan ve 1102 H. / 1691 M. tarihini taşıyan bir kadı hüccetinde Kınık, Berendi (Ceyhan yakınında bir bölge adı), Ayas (Yumurtalık), Üzeyr (Özerli) sınırları çizilmiştir. 1691-1692 yıllarında Çukurova'da yaşayan göçebe Türkmenlerin toprağa yerleştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması hususunda padişah fermanı yayımlanmıştır. Ferman üzere Adana kadısı, Adana mütevellisi, yeniçeri komutanı ve yardımcısı, Ramazanoğulları'ndan Sadık Bey, Nakibüleşraf Kaymakam, ileri gelen yetkililer ve eşraf denilen halktan ileri gelenler sınır tayinine gitmişlerdir. Heyet, Kınık'ta İsneyn Pazarı yakınında akmakta olan Karaçay'ın boğaz kısmına varmış, burada Kınık ileri gelenlerini de yanlarına alarak keşif yapmışlardır. Bu keşifte:

"Şarki tarafı Gözenek'den Sarı Çınar'a ve ondan idrak Bocası'na ve andan Karagöl'e ve ondan Habel'ine ve andan Sorkun'a ve andan Cebel-i Hinzır'a ve andan Köyceğiz'e ve andan Akçakaya'ya ve andan Kızıldağ'a ve andan Avcı Beleş'i'ne ve andan Ana göz Çayı'na ve andan Nehri Ceyhun'a müntehi olur ve İsneyn Bazarı'nun nısfı Maraş toprağı ve nısf-ı ahire Kınık toprağı Adana sancağıdır. Deyu beynen-nas meyhur ve mütevatir ve lakin bu hududun dâhilinde kalmışdır. Rub saat yerdir. İçinde bazı Maraş erbab-ı tımar toprağı vardır ve zikr olunan kazaların şimali ve garbi tarafları Nehr-i Ceyhun olub deryaya varıncaya değin Berendi ve Ayas toprağıdır." şeklinde belirlenmiştir (Kurt, 1995: 9).

Kurt, bu sınırnamede Karaçay çevresinde toplanan bilirkşi heyeti arasında Kınık kazasının ileri gelenlerinden Hacı Osman Ağa adlı bir kişinin de yer aldığını, birçok köyün kurucularının adlarıyla anıldığını ve Hacı Osman köyünün de Hacı Osman adlı biri tarafından kurulduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Hacı Osman köyünün kurucusunun Hacı Osman Ağa olması büyük bir olasılık olarak ifade edilmektedir. Belgede geçen "Kınık kazasının yanında bulunan İsneyn pazarı yakınında meydana gelen Karaçay demekle 'ma'ruf su boğazına varılıb'" ifadesinden, Kınık'ın bir kadılık olarak geçtiği anlaşılmakta ve İsneyn Pazarı'nın ise 20 yıl önce Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği Müzeyyin-i İsneyn kasabası olduğu düşünülmektedir (Kurt, 1995: 11).

2.1. Kınık Şehri ve İsneyn Pazarı

1671 yılında buralardan geçen Evliya Çelebi Adana Eyaleti'nde uğradığı kazaları sayarken evvela Adana kazasını ve sonrasında Kaza-i Nur yani Misis kazasını zikretmektedir. Berendi kazası ise Evliya Çelebi'ye göre Misis kazası olarak bilinmektedir. Berendi'nin doğusunda Kurtkulağı kazası, solunda da Kınık kazası vardır.

Evliya Çelebi 1671 tarihindeki Kınık ziyareti ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

"Ve mezkûr Gök Dağı gediği altında bir düz sahrada bir mürtefi yerde bir püştai (örtü) ala üzre evsafı (sıfat) kala-i Kınık sene tarihinde Ramazanlı Eren Padişahları

elinden kabza-i tezhire alub karibülahid zulüm taaddi sebebi ile halkı perişan olub kalfa hali ve muattal kalmıştır. Amma hala üstad mühendis destinden çıkmıştır. Ve bir binayı zibadır ve şekli müdevverdir. Lakin yukarı çıkıp ne cürümde idüğü malum değildir.” (Çelebi, 1986: 168).

Evliya Çelebi Kınık kazasının Gök Dağı gediği altında, düz bir yerde bir tepe üzerinde bulunduğunu ve adına Kınık Kalesi denen bugünkü Toprakkale’yi çıkıp görmediğini belirtmektedir. Kınık şehri ve İsneyn Pazarı hakkında şu bilgileri vermektedir:

"Evsaf-ı kasabai Müzeyyin İsneyn, Adana eyaletinde paşanın hassıdır, subaşılıktır. Ve yüz elli akçe Kınık kazasıdır ve nahiyesi kırk sekiz pare kuradır. Kadiya senevi bir kise hasıl olur. Bir sahrayı azimin vasatında nevbina bir şirin kasabadır. Haftada bir gün yirmi otuz bin Türk ve Türkmen ve çoban ve pir ve civan cem olub azim beyi şira olur ve herkes metain fûruht idüp hayrı azim iderler. Bu ecilden bundan hâlâ binden müteceviz bazar yerinde yeni dükkânlar ve müteaddit hanlar ve iki yüz yerli ve sahipleri mukin kargir dükkânlar ve iki minareli muhtasar camiler ve beş kargir bina hanı bezirgânlar ve iki han dahi henüz esasın bırakmışlar itmamı müyesser olursa kal'a misal hanlar olur. Türkmen eşkiyası havfinden metin hanlar vardır ve bir hamamı vardır. İnşallah Teâlâ bu İsneyn bir şehri azim olur. Zira canibi erbaşında il vilayet bişümarıdır ve etrafında olan bağların üzümü Adana'ya ve Tarsus'a ve Kurd Kulağına ve Piyas'a gider. Üzümü dağı taşı tutmuştur. Kasım gününden iki ay sonra kar altından bir güne üzümü çıkar. Gayet meşhurdur bu şehirde bazarı temaşa idub bir gice mihman olub alessabah subaşından elimizde olan buyurdum ile yirmi altı ve on piyade yiğit olub yine şark Ceyhuna mahut olur ve bu mahalde yayılan Türkmen kabilesi Akçakoyunlu ve Avşarlı ve Keçeli uşağı yurtlarıdır. On bin bahadır Türkmen olur ve bu etraf vilayetleri cümle Türkmen müstevli olmuştur.” (Çelebi, 1986: 342).

İpek, Kınık şehrinin, Evliya Çelebi'nin geçtiği 1671 yılında tüm canlılığı ile ayakta olduğunu, iki minareli camisi, 200 kargir dükkânı, 5 tüccar hanı, bir hamamı, yeni yapılmakta olan 2 hanın, pazar yerinde 1000'den fazla dükkânın bulunduğunu. burada yetişen üzümler Adana, Tarsus, Kurtkulağı ve Payas gibi çevre şehirlerde satıldığını belirtmektedir (İpek, 1995: 18).

İpek, Evliya Çelebi'nin Toprakkale'den bir saat içinde ulaştığı ve rahatlıkla Çardak Kalesi'ni gördüğü yerin, Toprakkale'nin doğusunda, geniş bir ovanın ortasında, Karaçay'ın aktığı, Kınık şehri veya İsneyn Pazarı'nın merkezi olan bugünkü Osmaniye'nin bulunduğu mevki olduğunu belirtmektedir (İpek, 1995: 18).

Evliya Çelebi'nin ziyaretinden yirmi yıl sonra 1691 yılında alınan bir kararla Kınık kazasına Demirkapı'dan Misis'e kadar olan bölgenin muhafazası ve güvenliğini sağlamak amacıyla İfrâz-Zülkadriye Türkmenlerinden toplam 56 cemaatin Ayas, Berendi ve Kınık'a iskân edilmeleri kararlaştırıldı. İfrâz-ı Zülkadriye Türkmenlerinin, konar-göçerlikten çıkarak Berendi ve Kınık kazalarına sakin olmaları kararlaştırıldığında bu kazaların eskiden beri olagelen sınırlarının tespiti için Dergâh-ı Ali Kapıcıbaşılardan Yeğen Mehmet Ağa'nın sorumluluğunda bir heyet oluşturulmuştu. İlk iş iskâna açılan bölgede Ayas, Berendi ve Kınık'ın sınırlarının yeniden belirlenmesi idi. Sınınameye göre Kınık kazası sınırı Zorkun-Türki makberliği, Domuzdağı güzergâhını takip ederek Anagöz çayı, Hacıkulu köprüsü, Humus çayı ve Ceyhan nehrinde sona erer. Sınırların tespit edilmesinin üzerinden çok bir zaman geçmeden 1693 yılında İsneyn Pazarı'nın taşınması gündeme gelmiştir. Misis, Ayas ve Berendi kadısı Hasan, Divan-ı Hümayun'a arzda bulunup; Kınık ve Berendi kazalarında bulunan köylerin ihtiyar ve ahalisinin kendisine müracaat ederek kazanın merkezinin taşınması talebinde

bulduklarını bildirir (Terzi ve Ergin, 2013: 38). Buna göre İsneyn Pazarı dağlık ve eşkıyanın bol olduğu bir yerdi. Ahalisi ise bozgunculuk yapmaktan geri durmuyorlardı. Dolayısıyla güvenliğinin olmadığı İsneyn Pazarı bölgenin orta yerinde bulunan Berendi kazasında vaki (Mercin ırmağı üzerindeki) Karhane Köprüsü denilen yere nakledilmeli ve burada Cuma namazı kılınacak bir cami, han ve çarşı yapılmalıydı. Pazar da daha güvenli olan burada kurulmalıydı. Divan-ı Hümayun'da kadı efendinin isteği kabul edilerek emr-i şerif yazılmak üzere tezkire verildi (Terzi ve Ergin, 2013: 39). 1706 tarihli bir hükümde; İfraz-ı Zülkadriye Türkmenlerinin Kınık maa Berendi kazalarında ikamet ve ziraat yaparak vergilerini de vermek hatta o havaliyi yol kesen eşkıyadan korumak üzere iskân edildikleri halde on seneden beri tekrar eşkıyalığa başladıklarını ve ödemeleri lazım gelen vergilerini vermedikleri öğreniyoruz. Devletin sıkı takibi sonucu 1708 yılında Zülkadriye cemaatleri tekrar iskân edilmeye ikna edildiler ve İstanbul'da Mahmutpaşa Mahkemesinde Başdefterdar Mehmet huzurunda cemaat beyleri ve ahalisi vekilleri tarafından bir ahitnameye imza atıldılar. Buna göre hepsi Ayas maa Berendi ve Kınık kazalarında iskân olunmayı kabul edip silahlarını bırakarak ziraata başlayacaklarına dair ahitte bulundular. Şart olarak da eskiden Pazar kurulan İsneyn Pazarı adlı mahal eşkıya yatağı olduğu için pazarın oradan kaldırılıp Kurtkulağı'na taşınmasını istediler (Terzi ve Ergin, 2013: 41). Demek ki Karhane Köprüsü denilen yere Pazarın nakledilmesi işi gerçekleşmemişti. Eskiden var olan İsneyn Pazarı'ndaki pazarın bu defa Kurtkulağı'na taşınması isteniyordu. 1735 yılına gelindiğinde Rakka valisi Ahmet Paşa'ya gönderilen bir hükümde yine aynı şeylerden bahsedilmektedir: İfraz-ı Zülkadriye cemaatleri birkaç senden beri yurtlarını terk ederek Kafırdağı denilen taşlık mahalde saklanıp Kürt eşkıyasıyla karışarak konup göçmeye başladıklarından ve etrafa saldırarak yol kestiklerinden ve adam öldürdüklerinden tekrar eski yurtları olan Kurtkulağı ile Burnaz köprüsü arasında iskân edilmeleri isteniyordu (Terzi ve Ergin, 2013: 42).

Devlet ile aşiretler arasındaki iskân anlaşmazlıkları Fırka-i Islâhiyye zamanına kadar devam etti. Kınık ve Berendi kazalarında güvenliğinin ortadan kalkması ile buraların bomboş araziler haline geldiği, nüfusun bu kazalardan kaçarak daha güvenli yerlere taşınması sonucu önce Kınık kazası Berendi kazasına katılmış, daha sonra Kınık kazası Üzeyr kazası ile anılır hale gelmiştir. XIX. Yüzyılın başlarında yapılan nüfus sayımlarında Kınık ve Berendi kazalarının bulunduğu coğrafya Üzeyr Sancağı dâhilinde yer aldığı, 1831 sayımında Misis ayrı bir kaza olarak görülürken 1848-49 sayımında Misis'e bağlı köyler bu sefer doğrudan Üzeyr Sancağına bağlıdır. Kınık coğrafyasına denk gelen yerler bu sayımda Kıyı nahiyesi sınırları içerisinde, 1867 sayımında ise Misis kazası köyleri Döşek nahiyesi adı altında Payas kazasına bağlıdır. Kıyı nahiyesi merkezi olan Hacı Osmanlı köyü merkez alınarak Osmaniye kazası oluşturulmuştur (Terzi ve Ergin, 2013: 42).

3. Osmaniye Kazasının Kurulması (1840-1878 Yılları Arası)

3.1. Celâli İsyânlarının Kınık Kasabasına Etkisi

XVI. yüzyılda Çukurova bölgesinde yerleşik hayat süratle gelişmiş ve iktisadi faaliyetler artmıştır. Ancak XIV. yüzyılın sonlarında başlayan XVII. yüzyılda da uzun bir zaman devam eden Celâli isyanları Çukurova'da da baş göstermiş ve saldırılara maruz kalan halk zulüm karşısında köy ve ekinliklerini bırakarak başka yerlere göç etmiştir. Bu sebeple Kınık nahiyesinin köy ve ekinlikleri büyük zararlar görmüştür. Müteakip asırlarda Kınık ve çevresi göçebe aşiretlerin istilalarına uğradı. Doğudan Gâvur Dağları'nı aşarak gelenler arasında Dulkadirli ulusunun en büyük boylarından biri olan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan Akçakoyunlu Aşireti ile aynı ulusa mensup Ulaşlı, Cerid ve Tecirli toplulukları da bulunmaktaydı (Sümer, 1992: 31).

3.2. Fırka-i Islâhiyye'nin Kuruluş Amacı

1855 Kırım Harbi esnasında çekilen asker sıkıntısı dolayısıyla Kozan Dağları ve Gâvur Dağları bölgesinden de asker istenmiştir. Ancak bu istek bölgedeki aşiretlerin devlet otoritesine karşı olan tutumları nedeniyle bir türlü gerçekleşmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Fırka-i Islâhiyye'deki amacı, göçebe yaşam tarzı süren, devlete vergi ve asker vermeyen, sürekli isyan halinde olan aşiretleri yerleşik düzene geçirerek kaybolan devlet otoritesi ve güvenliği yeniden sağlamaktır. Bu düzenleme ile kontrol altına alınamayan Kozan Dağları bölgesi; İskenderun'dan Gâvur Dağları'na (Amanoslar), Kurt Dağları'na, Kilis, Maraş ve Elbistan'a kadar, Adana Eyaleti'nden Niğde, Kayseri ve Sivas Eyaleti sınırlarına kadar olan bölgeler itaat altına alınacaktı (Karaboran, 1995: 635-636).

Cevdet Paşa, Havass-ı Vükeladan oluşan bir encümen toplantısında *"Hin-i fetihten beri Gâvur dağı yani Cebel-i Bereket bir hal-i isyandadır. Kozan dağlarına hükümet-i devlet-i Aliyye hiç girmedi. Hısn-ı Mansur tarafı bir hal-i serkeşide ve Akçadağ ile Dersim dahi Gâvur dağı tavrın da bulunuyor ve buraları birer eşkiya yuvası olup etraftaki caniler buralara iltica ile hükümetin pençesinden kurtuluyor ve bu dağların sebebine aşair dahi bevâdi-i isyan ve ser-keşi de dolaşiyor. Bunlar taht-ı inzibata alınsa nüfusça elimize pek çok sermaye geçer. Kur'a daireleri teneffüs eder. Yoksa o makule hali isyanda bulunanlar müstesna tutulup da yalnız ahali-i muti'aya yüklenir isek günden güne anasır-ı asliyyemize zat gelir. İbtida buralarının ıslahına himmet olunmalıdır. Bir taraftan dahi teba'a-i gayr-i müslimeden asker alınmak meselesini düşünmelidir."* demiş ve encümendekiler de *"Anadolu cihetinin ıslahatı için bir Fırka-i askeriyeye tanzim kılınması"* gerektiğini belirtmişlerdir (Cevdet Paşa, 1963: 107).

3.3. Fırka-i Islâhiyye'nin Hacı Osmanlı Karyesine Gelişi ve Osmaniye'nin Kurulması

Cevdet Paşa, Hatay-Maraş çöküntü hendeği sahasında, Islâhiye ve Hassa yerleşim merkezleri kurulduktan sonra Hanağzı üzerinden Kışnaz ve Yarpuz'a oradan da Amanosların batısında bulunan aşiret ve oymakları kontrol altına almak üzere Hacı Osmanlı karyesine gelmiştir. Cevdet Paşa, Hacı Osmanlı karyesini şöyle anlatır:

"Çend-oğlu nahiyesinin alt tarafında ve Gâvur dağının canib-i garbisindeki eteklerinde bir nahiyeye olup buna kıyı köyleri denilir. Merkezi Hacı Osmanlı karyesidir. Hacı Osmanlı karyesi, Gâvur Dağı'nın bir vadisinde bir ucu yukarıya doğru uzanmış tülâni bir karye idi. Bunun üst tarafında ve canib-i garbi-i cenubisindeki sırt üzerinde çadırlar kuruldu ve etrafındaki tepeler tutuldu. Burada bir kule inşasına mübaşeret edildi. Hacı Osmanlı karyesinin hemen yanı başında Pazaryeri denilen mahalde görülen eski eser kalıntılarına bakılacak olursa vaktiyle burası büyük bir kasaba imiş, zaman içinde harap olmuş ve ahalisi dağılıp dağlara çekilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Arazi ise Gavurdağı eteklerinde Çukurova'nın en münbit yerlerinde olduğundan burada eski gibi bir kasaba (yerleşim yeri) inşa edilmesi uygun bulunmuştur. Hacı Osmanlı karyesi merkez olmak üzere Kıyı nahiyesi bir kaza ittihaz ile Osmaniye tesmiye olundu. Civardaki Tecirli ve Cerid aşiretlerinin kışlak yerleri ve Ulaşlı'dan Cend-oğlu nahiyesi buraya bağlanmıştır. Osmaniye kazası meclis azalığına Arslan Kurt Ağa ve Akyar karyesi kethüdası yani Muhtar Ağa ve Ulaşlı Ağalarından Çend-oğlu Molla Ağa tayin olundu" (Cevdet Paşa, 1986: 159-161).

Harita 2: 1864-1866 Yıllarında Fırka-i İslâhiyye Hareketi

Kaynak: Karaboran, 1995: 25

Fırka-i İslâhiyye'yi en fazla uğraştıran kişi Ulaşlı Aşireti'nin ağaların Ali Bekiroğlu idi. Ali Bekiroğulları, Fırka-i İslâhiyye'nin Hacı Osmanlı karyesinin üst tarafında belirlenen ordu merkezindeki dokuz tabur piyade ve süvari alayıyla, Gürcü, Çerkez ve Kürt atlıları tarafından Çukurova'nın düzlüğünde abluka edilmiş ve Ali Bekiroğlu etkisiz hale getirilmişti (Cevdet Paşa, 1963: 159). Fırka-i İslâhiyye kuvvetleri, İstanbul'a dönerken Osmaniye ileri gelenleri Belen'e kadar giderek alım satım yapabilmeleri için kasabanın Adana-Maraş yolu üzerine taşınmasına izin istemişlerdi. Bunun üzerine kasaba, cadde üzerinde bulunan pazar yerine taşınmış ve burada yeni baştan bir kasaba bina etmişlerdi. Cevdet Paşa ikinci defa Maraş'a giderken bu yeni Osmaniye kasabasına uğramış ve büyük memnuluk duyduğunu belirtmiştir (Cevdet Paşa, 1963: 240).

Fırka-i İslâhiyye, Çukurova'da çalışmalarını başarı ile tamandıktan sonra bütün bölge ahali devlet nizamına sokulmuştu. Böylece kurulan yeni kasabalar ve köylerle, uzun yıllar ihmal edilen verimli topraklar düzenlenmiş ve çeşitli tarım faaliyetlerine başlanmıştır. Osmaniye, Hassa ve İslâhiye kaza merkezleri kurulmadan önce Adana ve Maraş'a bağlı olan bu bölge, Fırka-i İslâhiyye'nin reformlarıyla Halep vilayetine bağlanmıştır (Yurtsever, 1983: 213).

3.4. Osmaniye Adının Verilmesi

Fırka-i İslâhiyye kuvvetleri, Ceyhan Nehri'nin sağ yakası ile Gâvur Dağı eteklerini ıslaha çalışırken Ulaşlı, Tecirli ve Cerit aşiretlerinin isimleri yerleşim merkezlerine isim olarak verilmiştir. Hacı Osmanlı köyünün bulunduğu yere yapılan iskânlarla Osmaniye kazasına isim verilirken Devlet-i Aliye-i Osmaniye'deki son kelime dikkate alınmıştır. Aynı zamanda Karayigit, Ali Bekiroğulları gibi Türkmen aşiretlerinin göçebelikten yerleşik hayata geçişte gururları okşanarak Hacı Osmanlı köyündeki Osmanlı kelimesine bir benzetiş yapılmıştır. Osmaniye'nin adı "Osman Eli" veya "Osman Yurdu" anlamına gelmektedir (Yurtsever, 1983: 213).

Kılıç, Osmaniye isminin hikâyesini şöyle anlatmaktadır:

"Gaziantep, Urfa arasında Elbeyli'den Osman adında birisi Haraz'a gelip yerleşmiştir. Orada bulunan yüz kadar hane halkına hocalık yapmış ve kendisini saydırmıştır. Osman Bey, Dereobasından ikinci bir kadın almış, zengin olunca da Hicaz'a gitmiştir. Birinci karısından Arslankurt ve Besnekler, ikinci karısından Şeyf Alioğlu, Kılıçlar ve Hösemağalar, üçüncü karısından da Kılıçarslanlar meydana gelmiştir. Bir zaman sonra Hacı Osman Bey ölmüş ve oturduğu mahallenin adına Hacı Osmanlı adı verilmiştir. Daha sonra bu mahalle büyüyerek Osmaniye adını almıştır" (Kılıç, 1962: 18-19).

4. Osmaniye'nin Kazadan Sancak Haline Geçişi

4.1. Cebel-i Bereket Sancağının Kurulması

1878-1879 yıllarında Kozan sancağında çıkan isyan nedeniyle Adana vilayetine bağlı Payas sancağı lağvedilerek sancak merkezi Yarpuz'a taşınmıştır. Bu tarihe kadar Yarpuz nahiye merkeziydi. 1880 tarihli Salname-i Vilayet-i Adana'da şöyle denmektedir:

"Cebel-i Bereket sancağının daha önceki ismi Sancak-ı Payas idi. Payas sancağı Payas ve Osmaniye kazaları ile Yumurtalık (Ayaş) nahiyelerinden müteşekkildi. Mevcut durum dikkate alınarak Mutasarrıflık merkezi Cebel-i Bereket'in ortasında bulunan Yarpuz'a nakledildi. "İslâhiye, Hassa ve Bulanık kazaları idari yönden Maraş sancağından alınarak Cebel-i Bereket sancağına bağlanmıştır. Cebel-i Bereket sancağı merkezi Yarpuz olmak üzere Payas, Osmaniye İslâhiye, Hassa ve Bulanık (Bahçe) kazalarından oluşmuştur. Cebel-i Bereket sancağı II. Abdülhamid'in padişahlığı zamanında Ziya Paşa, Adana valisi iken Gâvur dağlarının yönetiminin ve denetiminin daha iyi yapılabilmesi için Payas sancağı Yarpuz'a taşınarak kurulmuştur" (Karaboran, 1995: 645).

Cebel-i Bereket sancağının kuruluş tarihi, dönemin Adana valisi olan Ziya Paşa'nın şimdi Yarpuz Orman İşletme Şefliği binası olarak kullanılan Hükümet Konağı için yazdığı altı mısra halindeki şu kitabede belirtilmiştir:

"Hüda devletle Han Abdülhamid'i payidar itsün
Ki ahbine memaliki feyz-î irfana karin oldu
Payastan Yarpuz'a cayri hükümet naklidüp şimdi
Bu etrafın ahalisi hukukunda emin oldu
Vilayette Ziya Paşa vali iken yazdı bu tarihi
Yapıldı buraya Bâb-ül Hükümet dil-nişin oldu."

Mısrasındaki harflerin sayı değerlerinin ebced hesabıyla toplanmasında H. 1296-M. 1878 tarihi elde edilir. Yeni Payas sancağı Yarpuz'a 1878 yılında taşınmıştı ve Cebel-i Bereket sancağı kurulmuştu (İpek, 1996: 23).

1891 tarihli Adana Salnamesinde Osmaniye şöyle tanıtılmaktadır:

"Osmaniye kazası merkezi Liva'dan altı saat ba'd garbide vaki Rızaiye makarr-ı kaza olup kıyı köyleri Cerid, Tacirli, Çenedoğlu nahiyelerinden havidir. Rızaiye kasabasının önünden ve kible canibinden Karasu cereyan idüp yedi değirmen ve iki pirinç düngi idare eder harklara münkasim olarak pirinç ve susam vesaire yetiştirilir. Bu kaza dâhilinde Hamus suyu Mersin namlarıyla büyükçe çaylar olup Ceyhan nehrine mensup olurlar. Merkez-i kazanın havası yazın kesb-i vehamet iderek ahali iki buçuk ve dört saatlik mesafelerdeki yaylaklara çıkarlar. Ormanlık ve eşcar mesiresi ve mahsulat-ı arziyyesi

derece-i vüsetada olup aşasire-i mahsun kilim, çul ve kıl inas nesh ve imal iderler. Mezkûr Cerid nahiyesinin kilimleri aşairin eskiden beri meşhur olan kilimlerinin en güzel ve nefisidir. Ahali-i kazanı bir kısmı rençberlik ve ziraat ettikleri gibi kısm-ı diğeri de sığır, koyun ve keçi yetiştirirler. Bir cami, beş han, üç fırın, otuz dükkân, iki mektep, yedi değirmen, iki dink vücuttur. Nüfus, İslam 7.764, Hristiyan 100'dür." (İpek, 1996: 24).

4.2. Cebel-i Bereket Sancağının Osmaniye'ye Taşınması

Cebel-i Bereket sancağı 1905 yılında meşrutiyetin ilanı ile birlikte Yarpuz'dan Osmaniye'ye taşınmıştır. Osmaniye'de Merkez Ortaokulunun yerindeki Hırlakyan adlı Ermeni'ye ait hanın ilk sancak binası olduğu söylenmektedir. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sancakların vilayete dönüştürülmesiyle (1924 yılında) Cebeli- Bereket vilayeti adını alır. Mehmet Eminlerin evinin de vilayet konağı olduğu söylenir. Ama asıl vilayet konağı 1930'da yaptırılan bir sürede kaymakamlık olarak kullanılan şimdiki özel idare binasının yerindeki eski Emniyet Amirliği binası idi. Daha sonra bu bina yıkılarak şimdiki İstasyon Caddesi girişindeki meydan yapılmıştır. 1933'te sebebi hala anlaşılamayan bir tasarrufla ilçe haline dönüştürülmüş ve Adana'ya bağlanmıştır (İpek, 1996: 24).

Harita 3: 1910 Yılında Cebel-i Bereket Sancağı.

Kaynak: Terzi ve Ergin, 2013: 69

5. Adana- Ermeni Olayları ve Osmaniye

5.1. 1909 Adana-Ermeni Olayları ve Osmaniye'ye Etkileri

1909 olayları öncesinde, Türk ve Ermeni halk arasında gerilim ve düşmanlığın artmasında en büyük sorumlu olarak Papaz Muşeg gösterilmektedir. Muşeg, II. Meşrutiyet ile beraber Adana'da Ermenilerin hükümlerinde muhtar bir idare kurmaya çalışmıştır. Cebel-i Bereket mutasarrıfı Mehmet Asaf, Muşeg ile olan bir konuşmasında papazın kendisine "*Fecir göründü ama daha güneş doğmadı ve ne vakit Prens Sabahattin'in dediği gibi azınlıkların ülküsü olan Âdem-i merkezîyet kurulursa biz meşrutiyeti o gün doğmuş kabul ederiz.*" diyerek düşüncelerini açıklamıştır (Asaf, 1982: 6). Mehmet

Asaf, Muşeg'in düşüncelerine tepki göstererek onu sancak bölgesinden kovmuştur. Muşeg ise Asaf'a karşı gelerek Ermeni Murahhaslığının merkezini Dört Yol'a taşımak ve onu güç durumda bırakmakla tehdit etmiştir. Muşeg, bu olaydan sonra Adana Ermeni cemaatini Türkler aleyhine kıskırtmıştır. II. Meşrutiyet ile beraber Ermeni Hınçak ve Taşnak komiteleri Adana'da şubelerini açarak faaliyete geçmişlerdir (Asaf, 1982: 7).

5.2. Cebel-i Bereket ve Çevresinin İşgali

1865 reformundan sonra Adana vilayetinin Gâvurdağı yöresi sancağı Cebel-i Bereket olarak kurulan sancakta 1893 nüfus sayımında 48.172 İslam ve 6.671 Ermeni olduğu belirtilmektedir. Ancak, Cebel-i Bereket sancağı İskenderun Körfezi sahillerini de içine aldığından stratejik öneme sahiptir. II. Meşrutiyetin ilanı ile beraber Adana Ermeni murahhası olan Muşeg, Çukurova'da federal bir Ermeni Devleti kurmak için çalışmalarını Cebel-i Bereket sancağında yoğunlaştırmıştır. Muşeg, Türklerin Ermenilere saldıracakları düşüncesini canlı tutarak Ermenilerin hızla silahlanmasını sağlamıştır. Dört Yol kışlası civarında bin dönüme yakın arazi Muşeg'in planlamasıyla Ermenilerce işgal edilip hendekler, savunma koruganları, siperlikler hazırlanmıştır. Ocaklı köyü civarında da aynı maksatla mezarlık yapma bahanesiyle arazi satın almak istenmiştir. Deniz sahilinde Çayağzı mevkiinde portakal deposu görünümü verilerek askeri üs inşa edilmek istenmiştir. Ayrıca Hristiyan halkı askeri görevini yapmaktan alıkoymuştur. Ermeni gençler Postallı ismiyle komite gerillaları olarak gizli silahlı eğitime tabi tutulmuşlardır. Diğer yandan Zeytun, Maraş ve Doğu vilayetlerinden binlerce Ermeni halk komiteleri vasıtasıyla Cebel-i Bereket sancağına getirilip kamufle edilmiştir. Dört Yol civarında bütün bu faaliyetleri Ermeni ileri gelenlerinden Deyri Sahak ve Deyri Rupen isimli papazlar yürütmüşlerdir. Adana ve Hamidiye'de 31 Mart vakasının ertesi günü olaylar çıktığında Dört Yol ve civar kazalarda gerilim hızla artmıştır. Ali İlmî'nin zararlı faaliyetleri ve Ermeni yanlısı davranışları sebebiyle olaydan birkaç gün sonra Mehmet Asaf tarafından vazifeden alınmıştır. Ermeniler, Postallı gerillalarını derhal devreye sokarak Ocaklı ve Azizli köyü Ermenilerini Dört Yol'a taşıdılar. Nacarlı köyündeki Ermeniler ellerinde bulunan dört adet topla civar köylere ateş açmışlardır. Olaylar kısa sürede Osmaniye, Yumurtalık, Payas ve Bahçe'ye de sıçramıştır (Yurtsever, 1983: 270-272). Adana ve çevresinde bulunan Ermeniler boş durmamış ve bir yangın çıkarmışlardır. Bu yangın söndürülmüş ve elebaşları yaklanmışsa da Adana'daki olayların önü alınmamıştır. Bu olayların ortaya çıkmasında ve Ermenilerin kıskırtılmasında bazı Ermeni önde gelenlerin etkisi büyüktür. Bunlara Adana Temyiz Mahkemesi üyelerinden Bezdakoğlu Esteban Efendi ve yine devlet kademesinde görev yapan tercüman Avadis Efendi örnek gösterilebilir (Kartın, 2008: 402).

İşgalin ilerlemesi sonucu, Fransızların, yönetimi ele alarak Ermenilerle birlikte zulüm ve işkenceyi arttırması üzerine Osmaniye'de Milli Kuvvetlerin bir araya getirilmesi ve zulme karşı konulması amacı ile Enverül-Hamid Camii meydanında toplanan Müslümanlara karşı Fransızların ateş açması sonucu kadın, çocuk, yaşlı her kim varsa korku ve telaş içinde kaçışmaya başladılar. Hacı Ali oğlu Gâvur Ali, Hoca Mehmet Efendi ve arkadaşları, bu insanlık dışı hadiseye tepki göstererek, siper aldıkları cami avlusunun duvarından Fransızlara karşı ateş açtılar. Böylece kadın ve çocukların kaçarak kurtulmasına yardımcı oldular. Bu arada Osmaniye'nin güneyindeki Akyar'da bulunan ve o sırada Osmaniye yakınına kadar gelmiş olan Kara Hasan Müfrezesi de Fransızların bu hareketini duyar duymaz taarruza geçti. Fransızlar geri çekilerek bazı Ermenilerin evine sığınmak zorunda kaldılar. Buldukları mevzilerden ateş açmaya başladılar. Ahalinin saadet ve hürriyetini sağlamak için geldiklerini ilan eden Fransızlar, himaye ettikleri Ermenileri silahlandırması sonucu yörede can ve mal emniyeti kalmamıştı. Halk, devletten beklediğini bulamamış ve nefsi müdafaa durumuna geçerek bölgede Çete harbini başlatmıştı. Bu milli direnişin sonucunda yapılan savaşlar; Osmaniye'de Kovanbaşı ve Kanlıgeçit Savaşları ve Mamure Baskını adıyla öneli muharebeler cereyan etmiştir. Fransızlar, 1 Kasım 1920'de,

Toprakkale'ye getirmiş oldukları kuvvetlerle iki koldan Osmaniye Cephesi'ne taarruza geçtiler. Sağ kol, Osmaniye-Çardak-Çona yönünde Kanlıgeçit'e doğru, sol kol da Osmaniye İstasyonu'ndan Dervişiyeye ve Mamure İstasyonu'na doğru ilerlemeye başladılar. Anavarza Kalesi'nden doğuya doğru, Ceyhan Nehri kuzeyinden ilerleyerek, Milli Kuvvetleri çevirmekle görevli takviyeli bir Fransız Piyade Alayı, Ceyhan Nehri'nin en önemli geçiş yeri olan Sarp Geçidi'ne ulaşmış ve daha sonra Ceyhan Nehri'nin batısında mevziye soktukları toplarının desteğinde geçidi geçmişlerdi. Ancak nehir yatağının genişliği bu kesimde, ateş altında kalan Fransız piyadeleri, panik içinde kaçışmaya başladılar ve bir kısmı da suda boğuldu. Bu kesimdeki Fransız taarruzu böylece püskürtüldü. Bu hareketi takiben Milli Kuvvetler daha çok önem kazanan Kanlıgeçit bölgesindeki Karatepe kaydırıldılar. Karatepe'de Milli Kuvvetlerin eline geçmiş oldu. Fransızlar kuvvetlerini ellerinde tuttıkları Kanlıgeçit-Mamura hattında toplarken Osmaniye Müntika Komutanlığı da yakınındaki Milli Kuvvetleri savaş bölgesine sevk etmeye başladı. Kanlıgeçit'te biriken bu kuvvetler, kısa bir süre sonra bekleme dönemine girmişlerdi. Ancak 8 Kasım 1920 sabahı Fransızlar, Türk kuvvetleri üzerine ateşe başlamışlar ve bu ateşle beraber Fransız uçakları da harekete geçmişlerdi. Bu taarruzlara Fransızlar, Türk kuvvetlerinin ileri mevzilerini işgal etmişlerse de bu mevziler akşama doğru Türkler tarafından geri alınmıştı. 9 Kasım 1920 sabahı Kabaktepe'de bulunan Milli Kuvvetlere karşı geniş ve şiddetli bir taarruza başlayan Fransızlar, Kabaktepe'yi ele geçirmişlerdir. Bundan sonra yapılan bir taarruzla Fransızlar Kanlıgeçit'i zapt etmiş ve Hasanbeyli üzerinden İslahiye'ye inerek Antep civarına gelmişti. Milli Kuvvetler; sayıca oldukça fazla ve çağın en modern silahlarıyla donatılmış olan bir Fransız tümenine karşı Kanlıgeçit ve Kabaktepe'de hiçbir bozguna uğramadan ve düşmana oldukça fazla zayıat verdirerek çıkmışlardı. 1921 yılına girildiği günlerde, Kuva-i Milliye'nin Çukurova'daki kahramanca direnişleri Fransa'nın buradaki bütün ümitlerini bitirmişti. 7 Ocak 1921 günü Osmaniye'yi terk ettiler. Adana ve havalisinde tutunmayacağını ve yöredeki savaşlarda başarı kazanamadığını gören Fransa Hükümeti, Ankara Hükümeti ile uzlaşmanın kendi çıkarlarına daha uygun olacağını anlamış ve görüşmeler sonucunda 20 Ekim 1921 Ankara anlaşması ile bu bölgeden çekilmişlerdir (Hatipoğlu, 1995: 30-37).

6. Sonuç

Osmaniye'nin ilk adı Kınık'tır. Evliya Çelebi XVII. yüzyılın ikinci yarısında Kınık şehrini ve bu şehrin merkezi durumunda olan İsneyn Pazarı'nı ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde buralar hakkında bilgiler vermiştir. Kınık coğrafyasına denk gelen yerler 1848-49 nüfus sayımında Kıyı nahiyesi sınırları içerisinde yer almıştır. 1867 sayımında ise Misis kazası köyleri Döşek nahiyesi adı altında Payas kazasına bağlıydı. Kıyı nahiyesi merkezi olan Hacı Osmanlı köyü merkez alınarak Osmaniye kazası oluşturulmuştur.

XIV. yüzyıl sonlarında başlayan XVII. yüzyılda uzun bir zaman devam eden Celali isyanları Çukurova'da da baş göstermiş, saldırılara maruz kalan ve devletin hizmetinde bulunan halk zulüm karşısında köy ve etkinliklerini bırakarak başka yerlere gitmişlerdi. Bu sebeple Kınık kazasındaki köy ve ekinlikler tamamen ortada kalmıştı. Bununla birlikte bu bölge göçebe aşiretlerinin istilalarına uğradı. Doğudan Gâvur dağlarını aşip gelenlerin başında Dulkadirli ulusunun en büyük boylarından birisi olan Akçakoyunlu aşireti ile yine bu ulusa mensup Cerid ve Tecirliler, Kınık kazasına geldiler. Konargöçer aşiretlerin bölgedeki yerleşiklere zarar vermesi, mallarını yağmalamaları ve birçok gasp olayına karışmaları üzerine idareciler bu aşiretlere karşı çeşitli tedbirlere başvurmuştur. Bu tedbirlerden biri de Fırka-i İslâhiyye'dir.

1855 Kırım Harbi esnasında çekilen asker sıkıntısı dolayısıyla bu bölgeden asker istenmiş ancak bu bölgedeki aşiretlerin devlet otoritesine karşı olan tutumları nedeniyle bir türlü bu talep gerçekleşmemişti. Hükümet savaştan sonra bu bölgenin sükûnetini sağlayıp otoritesi altına almak için bölgeye Fırka-i İslâhiyye adında bir askeri kuvvet göndermişti. Fırka-i İslâhiyye buradaki başı buyruk

aşiretleri itaat altına alarak birtakım ıslahatlar yapmıştır. Derviş Paşa ve Cevdet Paşa Fırka-i Islâhiyye ile buralara geldiğinde Osmaniye kazasına merkez olarak kabul edilen Hacı Osmanlı köyünün yakınlarında Pazaryeri denilen yerde bulunan eski bir şehrin kalıntılarına bakarak burada eskiden büyük bir şehrin bulunduğu işaret ederek vaktiyle burasının büyük bir kasaba olduğunu, ahalsinin de dağılıp dağlara çekildiğini ve Gâvurdağı eteklerinin Çukurova'nın en mühim yerlerinden biri olduğunu görmüşlerdi. Bundan sonra buraya tekrar bir kasaba inşa edilmesi için gereken yardımları yapmışlar ve kasabanın Adana-Maraş yolu yakınına taşınmasını sağlamışlardır. Böylece kurulan yeni kasabalar ve köyler ile bölgenin yıllar boyunca ihmal edilmiş verimli toprakları düzene sokulmuş ve buralar ziraata açılmıştır.

Reformlar sonucunda Osmaniye Halep vilayetine bağlandı. Ancak 1878-79 yıllarında Kozan sancağında çıkan isyan nedeniyle, Adana vilayetine bağlı Payas sancağı merkezi Yarpuz'a taşınarak Cebel-i Bereket sancağı haline getirildi. 1905 yılında sancak merkezi Yarpuzdan Osmaniye'ye taşınmıştır. 1909 yılında yine bu bölgede Ermeni olayları baş göstermiş ve Ermenilerin bu bölgelerde devlet kurma teşebbüsleri ortaya çıkmıştır. Bir müddet sonra Ermeni taşkınlıkları yatıştırılarak sükûnet sağlanmıştır.

Millî Mücadele döneminde bu bölgenin tekrar ehemmiyet kazandığı görülmektedir. Osmaniye ve çevresi ilk önce İngilizler tarafından işgal edilmiş, daha sonra Fransızlarla yapılan gizli anlaşmalarla bölge Fransa'ya bırakılmıştır. Fransızlar Osmaniye'ye 25 Aralık 1918 yılında gelmişlerdir. Fransız işgaliyle bu bölgede kanlı bir dönem başlamıştır.

Bu işgal karşısında halk nefis-i müdafaa durumuna geçerek bölgede "Çete Harbi"ni başlatmıştır. Önce ferdî olan sonra kitle hareketine dönüşen bu mücadele güneyde milli mukavemeti ortaya çıkarmıştır. Bu milli direnişlerin sonucunda Osmaniye'de Kovanbaşı ve Kanlıgeçit mücadeleleri ortaya çıkmıştır. 1921 yılına girildiğinde Kuvayı Milliye'nin Çukurova'daki kahramanca direnişleri Fransızların buradaki ümitlerini bitirmiştir.

Kaynakça

- Akgündüz, A. (1992). *Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri*, C. V, Fey Vakfı Yayınları.
- Asaf, M. (1982). *1909 Adana-Ermeni Olayları ve Anılarım*, İsmet Parmaksız (Neşr.) T.T.K. Basımevi.
- Cevdet, P. (1986). *Tezakir*, Cavit Baysun (Neşr.), T.T.K. Basımevi.
- Çelebi, E. (1986). *Seyahatname*, 1-IV, Üçdal Neşriyat.
- Hatipoğlu, S. (1995). *Millî Mücadelede Osmaniye, Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye- I. Sempozyum*, Çukurova Basımevi.
- İpek, İ. (1995). *Evliya Çelebi'nin Tanıttığı Eski Maraş Yolu ve Kınık Şehri: Eski Osmaniye- II*, Güneysu Dergisi, C. V, Sayı 54, Akdeniz Matbaası, Osmaniye.
- İpek, İ. (1996). *Tarih Boyunca Yukarı Çukurova ve Osmaniye*, Güneysu Dergisi, C. I, Sayı 57, Akdeniz Matbaası, Osmaniye.
- Karaboran, H. (1995). *Osmaniye'nin Kuruluş ve Gelişmesi, Tarih içinde Bütün Yönleriyle Osmaniye- I, Sempozyum*, Çukurova Basımevi.
- Kartın, C. (2008). Ermeni Komitelerinin Faaliyetleri Çerçevesinde Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu. M. M. Hülâgü, Ş. Batmaz, G. Alan içinde, *Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler Cilt 1*. (ss.389-406) Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

- Kılıç, A. (1962) *Osmaniye Tarihi*, Osmaniye Matbaası.
- Kurt, Y. (1990). *1572 Tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterine Göre Adana'nın Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma*, Belleten, C. LIV, Ankara.
- Kurt, Y. (1992). *XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi (Basılmamıştır)*, Ankara.
- Kurt, Y. (1995). *Eski Osmaniye (Kınık Kasabası) Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye, I. Sempozyum*, Çukurova Basımevi.
- Sümer, F. (1963). *Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar*. Tarih Araştırmaları Dergisi, 1/1, Ankara.
- Sümer, F. (1992). *Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları*. Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul 1992.
- Terzi, M. A. ve Ergün, A. (2013). *Kınık'tan Kıyı'ya Osmanlı Belgelerinde Osmaniye*, Anadolu Matbaası, Osmaniye.
- Tufan, O. (1964). *Kilikya Doğu Bölgesinde Milli Hareketler*, İstanbul.
- Türkay, C. (1979). *Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler*, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi-I.
- Yurtsever, C. (1983). *Çukurova Tarihi Araştırmalar Serisi-II*, İstanbul.
- Yurtsever, C. (1983). *Ermeni Terör Merkezi Kilikya Kilisesi*, İstanbul.

Ek 1: Der Beyân-ı Kanûnnâme-i Nâhiye-i Kınık / Kınık Nahiyesi Kanunnamesi

Kaynak: M. A. Terzi- A. Ergin, 2013: 129

Ek 2: Kınık, Ayas, Berendi ve Payas Kazalarının Sınırnın Tespiti.

Kaynak: M. A. Terzi - A. Ergin, 2013: 149

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çıkarı dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.